

Die Rhetorik der AfD: Antagonismen und Hegemonie im politischen Diskurs

Eine diskursanalytische Untersuchung der AfD mit der Theorie von Laclau & Mouffe

Hannah Alef

Panteion-Universität
für Sozial- und Politik-
wissenschaften

Athen, Griechenland

02.02.2025

Creative Commons At-
tribution 4.0 Interna-
tional (CC BY 4.0)

DOI: 10.5281/ze-
nodo.14789162

Abstract

Diese Arbeit untersucht die rhetorischen Strategien der deutschen rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland (AfD) und analysiert, wie die Partei Antagonismen konstruiert und Diskursstrategien einsetzt, um ein hegemoniales Feindbild gegenüber Geflüchteten in der deutschen Gesellschaft zu schaffen und die Grenzen des Sagbaren im politischen Diskurs zu verschieben. Basierend auf der Diskurstheorie von Laclau und Mouffe wurden Reden, Social Media Posts und andere Äußerungen von führenden AfD-Mitgliedern und Mitarbeitenden analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die AfD bewusst Feindbilder schafft, Antagonismen zwischen zentralen Begriffen wie „das Volk“ oder „die Ausländer“ konstruiert und rassistische und fremdenfeindliche Narrative normalisiert. Diese Strategien stärken nicht nur die parteiinterne Identität, sondern beeinflussen auch die politische Sprache der anderen Parteien und die gesellschaftliche Wahrnehmung. Die Analyse deckt die Gefahr einer weiteren Normalisierung extremistischer Positionen auf und betont die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit solchen Diskursen, um demokratische Werte zu schützen.

Stichworte

Alternative für Deutschland (AfD), Diskurstheorie, Laclau und Mouffe, Antagonismus, Hegemonie, Rhetorik, Rechtspopulismus, Normalisierung von extremistischen Positionen, Migration

Inhalt

1.	Einleitung.....	- 2 -
2.	Die Alternative für Deutschland (AfD).....	- 3 -
2.1.	Hintergrund und Ideologischer Fokus.....	- 3 -
2.2.	Selbstdarstellung und Politische Pläne	- 4 -
2.3.	Aktuelle Rolle und Kritik.....	- 4 -
3.	Methodik und Theoretischer Rahmen	- 5 -
3.1.	Die Diskurstheorie als Analytischer Ansatz	- 5 -
3.2.	Laclau & Mouffe: Hegemonie und Antagonismus	- 6 -
3.2.1.	Die Diskurstheorie nach Laclau und Mouffe	- 6 -
3.2.2.	Antagonismus als Grundlage der politischen Identitätskonstruktion.....	- 6 -
3.2.3.	Hegemonie und der leere Signifikant.....	- 7 -
4.	Analytische Diskussion	- 8 -
4.1.	Antagonismus: Die Konstruktion eines Feindbildes.....	- 8 -
4.2.	Hegemonie: Die Verschiebung der Grenzen des Sagbaren	- 11 -
5.	Fazit	- 13 -
6.	Literaturverzeichnis.....	- 14 -

1. Einleitung

In den letzten Jahren hat sich die Alternative für Deutschland (AfD) im Spektrum der rechtspopulistischen Parteien in Deutschland etabliert und gewinnt immer mehr an Unterstützung und Einfluss (bpb, 2022a). Ähnliche Entwicklungen sind auch in anderen europäischen Ländern zu beobachten, wo Parteien wie das „Rassemblement National“ in Frankreich, die „Partij voor de Vrijheid“ (PVV) in den Niederlanden oder die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) beachtliche Wahlerfolge erzielt haben (lpb, 2024). Diese Parteien profitieren von gesellschaftlichen Unsicherheiten und Krisen, die sie für ihre politische Agenda nutzen. Die AfD in Deutschland zum Beispiel nutzt ebenfalls gesellschaftliche Unsicherheiten wie Migration und Wirtschaftskrisen, um ihre Position zu stärken (bpb, 2024). Im Falle der Migration behauptet sie beispielsweise, dass 20-30 % der deutschen Bevölkerung (einschließlich deutscher Staatsangehöriger) „ohne Probleme“ abgeschoben werden könnten, obwohl nur etwa 0,26 % aller in Deutschland lebenden Menschen zur Ausreise verpflichtet sind (Mediendienst Integration, o. J.; NDR, 2024). Rhetorisch fällt die Partei vor allem durch ihre provokante Wortwahl auf, wobei sie sich teilweise sprachlicher Muster der Nationalsozialisten des letzten Jahrhunderts bedient. Dies ist in Deutschland ein Straftatbestand, weshalb verschiedene AfD-Politiker*innen bereits vor Gericht gestellt wurden (Doering, 2024).

Dennoch zeigen Analysen, dass die AfD den Diskurs stark beeinflusst und verschiedene Sprachmuster im politischen Diskurs etabliert (Valentim, 2024, S. 192-200). Die Normalisierung rassistischer und menschenfeindlicher Positionen spiegelt sich unter anderem auch in einem Anstieg von Hasskriminalität und rechtsextremen Straftaten in Deutschland wider (Bundesamt für Verfassungsschutz, 2023). Die Analyse dieser Strategien ist daher von zentraler Bedeutung, um die Mechanismen des Diskurswandels zu verstehen und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft zu bewerten.

Der vorliegende Aufsatz geht daher der folgenden Frage nach: Wie konstruiert die AfD durch ihre Rhetorik Antagonismen und nutzt hegemoniale Strategien, um rechtsextreme und populistische Sprachmuster im politischen Diskurs zu etablieren? Hypothetisch wird angenommen, dass die AfD durch die gezielte Konstruktion von Feindbildern und die hegemoniale Aufladung verschiedener Begriffe wie „das Volk“ oder „Sicherheit“ einerseits die eigene Identität stärkt und andererseits extremistische Positionen salonfähig macht.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird die Diskurstheorie von Laclau und Mouffe als theoretische Grundlage verwendet, um die diskursive Konstruktion von Bedeutungen und Identitäten zu analysieren. Im Rahmen dieses Aufsatzes wird eine diskursanalytische Methode angewendet, bei der Reden und Posts der AfD zum Thema Migration analysiert werden.

Dabei ist zu beachten, dass in den analysierten Zitaten von AfD-Politiker*innen häufig problematische Begriffe mit rassistischem oder kolonialem Hintergrund verwendet werden. Solche Begriffe sind kursiv gekennzeichnet und werden im Rahmen der Analyse oder in der Fußzeile erläutert.

Der Hauptteil des Essays gliedert sich in zwei Blöcke. Der erste Teil enthält die theoretischen Grundlagen, d.h. die Vorstellung der Partei AfD und die Darstellung der Diskurstheorie nach Mouffe und Laclau als theoretische Basis. Daran schließt sich im zweiten Teil die analytische

Diskussion an, in der einige Zitate der AfD und die daraus resultierende Konstruktion von Antagonismen und hegemonialen Strukturen untersucht werden. Diese Struktur zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis dafür zu entwickeln, wie die AfD diskursive Strategien einsetzt, um ihre politischen Ziele zu verfolgen und welche Auswirkungen dies auf die demokratische Kultur in Deutschland hat.

2. Die Alternative für Deutschland (AfD)

2.1. Hintergrund und Ideologischer Fokus

Die Alternative für Deutschland (AfD) wurde im Jahr 2013 im Zuge der Eurokrise gegründet (Franzmann, 2021, S. 34). Einer der bekanntesten AfD-Mitbegründer und damalige Vorsitzende war der Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke. Unter seiner Führung stand die Partei für Euroskepsis, ein gemäßigt ideologisches Profil und die Verbindung von sozialpolitisch konservativen Positionen mit einer liberalen Marktwirtschaft (bpb, 2022a). Lucke verließ die AfD 2015. Seitdem hat er sich häufig von der Partei distanziert und ihr unter anderem Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie vorgeworfen („Bernd Lucke“, 2015).

Neben ihrer anfänglichen EU-Skepsis hat sich die AfD seit der ‚Flüchtlingskrise‘ im Jahr 2015 zunehmend auf Islamkritik konzentriert und eine defensive Haltung gegenüber der deutschen Migrationspolitik eingenommen (American-German Institute, o. J.; Franzmann, 2021: 34,35). Der Rücktritt Luckes und die Wahl der neuen Parteivorsitzenden Frauke Petry führten zu einer Zunahme radikalerer Äußerungen der Partei. So sprach sich Petry im Jahr 2016 für schärfere Grenzkontrollen aus und befürwortete in diesem Zusammenhang auch den Einsatz von Schusswaffen gegen Geflüchtete (ZEIT ONLINE, 2016).

Im Jahr 2019 wurde die AfD erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt, woraufhin auch Frauke Petry die Partei verließ (American-German Institute, o. J.; bpb, 2022b).

Seit 2019 ist das Erstarken des rechten Flügels „Der Flügel“ der Partei immer deutlicher zu erkennen. Er wurde unter anderem von Björn Höcke angeführt, der in einem späteren Kapitel noch einmal erwähnt wird. Der Flügel wurde 2020 vom Verfassungsgericht als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft und daraufhin aufgelöst. Die meisten Mitglieder dieses politischen Flügels spielen jedoch weiterhin eine wichtige Rolle in der AfD (bpb, 2022a).

Während der Corona-Pandemie erregte die AfD mit ihrer defensiven Haltung gegen Infektionsschutzgesetze und Anti-Lockdown-Haltung Aufmerksamkeit. Die Partei unterstützte einige der öffentlichen Proteste gegen die Pandemiapolitik der Regierung und bezeichnete diese mitunter als „Corona-Diktatur“ (Forchtner & Özvatan, 2020).

Heute kann die AfD in das Spektrum der rechtspopulistischen Parteienfamilie eingeordnet werden (Franzmann, 2021, S. 34).

2.2. Selbstdarstellung und Politische Pläne

In ihrem Wahlprogramm bezeichnet sich die AfD als „liberal und konservativ“, „freie Bürger unseres Landes“ und „überzeugte Verfechter der Demokratie“ (AfD, 2016, S. 5). Außerdem beschreiben sie sich als weltoffen, respektvoll gegenüber anderen Kulturen und Nationen, wollen aber deutsch sein und bleiben und die Werte des christlichen Abendlandes bewahren (AfD, 2016, S. 5).

In ihrem politischen Programm fordern sie eine direkte Demokratie nach dem Vorbild der Schweiz, die Abschaffung des Euros und ein Ende der Sanktionen gegen Russland, um die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland zu verbessern (AfD, 2016, S. 8, 17, 31). Die Partei bekennt sich zu einem traditionellen Familienbild, bestehend aus Mutter, Vater und Kindern, und will dieses stärken. Familienkonstellationen, wie etwa eine Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Personen, soll nicht gefördert werden. In ihrem Wahlprogramm spricht sie von „Größeren Familien statt Masseneinwanderung“ (AfD, 2016, S. 40). Zudem spricht sich die AfD für die Beibehaltung und sogar Verschärfung des Abtreibungsverbots aus (AfD, 2016, S. 43). Weitere auffällige Forderungen der AfD sind die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Abschaffung der Genderforschung und eine geringere Förderung der erneuerbaren Energien. Generell glaubt die Partei nicht an den vom Menschen verursachten Klimawandel (AfD, 2016, S. 47, 51, 78, 85).

Den größten Wert legt die AfD in ihrem Programm jedoch auf den „Schutz“ der christlichen und deutschen Identität. So schreibt sie, dass die Schule kein Ort der „politischen Indoktrination“ sein darf und dass z. B. der Unterricht über Homo- und Transsexualität verboten werden sollte (AfD, 2016, S. 53). Die Partei fordert außerdem, den historischen Fokus auf die Zeit des Nationalsozialismus in den Schulen zu minimieren und die „positiven“ Aspekte der deutschen Geschichte stärker in den Vordergrund zu stellen (AfD, 2016, S. 10). Außerdem betonen sie, dass der Islam nicht zu Deutschland gehören soll. Der AfD zufolge sollte die Finanzierung von Moscheen eingeschränkt und die EU-Außengrenzen geschlossen werden, um die „unkontrollierte Einwanderung“ zu stoppen (AfD, 2016, S. 47-49, 57-63). Unter dem Titel der „Remigration“ setzt sich die Partei für möglichst offensive Abschiebemaßnahmen für, insbesondere aus Syrien und Afghanistan stammende Menschen ein (AfD, 2024).

2.3. Aktuelle Rolle und Kritik

Die AfD wird mittlerweile in drei der 16 Bundesländer vom Verfassungsschutz als „bestätigt rechtsextremistisch“ eingestuft und gilt bundesweit als „rechtsextremistischer Verdachtsfall“. Auch ihre Jugendorganisation, die „Junge Alternative für Deutschland“ (JA), wird überwiegend als „bestätigt rechtsextrem“ eingestuft (Bundesamt für Verfassungsschutz, o. J.; Haensel, 2024).

Trotz dieser Einstufungen ist die AfD in fast allen deutschen Landesparlamenten und im Bundestag vertreten (Fam, 2024). In aktuellen Umfrageergebnissen, die das zu erwartende Wahlergebnis für die Bundestagswahl im Februar 2025 prognostizieren, hat die AfD einen Anteil von rund 20 % (INSA, 2024). Sie ist damit derzeit die zweitstärkste Partei in Deutschland und konnte somit auch eine Kanzlerkandidatin aufstellen. Die Partei hat ihre Fraktionsvorsitzende Alice Weidel als Kanzlerkandidatin nominiert (ZDFheute, 2024b).

Im November 2024 brachten 113 Abgeordnete des Deutschen Bundestages einen Antrag ein, ein Verbot der AfD zu prüfen. Ihre Argumentation stützt sich vorwiegend darauf, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD bundesweit als „rechtsextremistischen Verdachtsfall“ eingestuft hat (Deutscher Bundestag, 2024).

Die AfD hat in den letzten Jahren zunehmend durch polarisierende, überwiegend rassistische und islamfeindliche Äußerungen mediale Aufmerksamkeit erlangt (Voigt, 2018, S. 7). AfD-Mitglieder selbst bezeichnen die Medien, die kritisch über die Partei berichten, häufig als „Lügenpresse“ oder „Pinocchio-Presse“, um ihr Misstrauen gegenüber den etablierten Medien und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auszudrücken (Voigt, 2018, S. 8).

Die AfD scheint mehr Vertrauen in soziale Netzwerke zu setzen. Im Vergleich zu anderen Parteien hat sie mit Abstand die meisten Follower auf Instagram, TikTok und Facebook. So hat zum Beispiel die SPD, die derzeitige Regierungspartei, 130 Tausend Follower auf Instagram, während die AfD 258 Tausend Follower hat (*Followerzahlen der AfD auf Instagram, 2024; Followerzahlen der SPD auf Instagram, 2024*). Die Partei verfügt über eine hohe Medienkompetenz und spricht damit junge Wähler*innen stärker an als jede andere Partei (ZDFheute, 2024a). Dies könnte einer der Gründe sein, warum die AfD in Wahlumfragen bei den 14- bis 29-Jährigen die beliebteste Partei ist (Deutschlandfunk, 2024).

Ihre Popularität lässt sich jedoch nicht nur durch Medienkompetenz erklären. Wahrscheinlich spielen in diesem Zusammenhang eher populäre rhetorische Muster eine entscheidende Rolle (Deutschlandfunk, 2024). Die vorliegende Arbeit versucht, diese mithilfe der folgenden Theorien aufzudecken.

3. Methodik und Theoretischer Rahmen

3.1. Die Diskurstheorie als Analytischer Ansatz

Die Methodik dieses Aufsatzes basiert auf David Howarths (2000) Ansatz der Diskursanalyse. Ihm zufolge sind alle Phänomene und Handlungen bedeutungsvoll. Er unterteilt die Diskurstheorie in drei Kategorien. Der Begriff „diskursiv“ beschreibt die Tatsache, dass alle Objekte und Handlungen Teil oder Mittelpunkt eines Diskurses sein können (Howarth, 2000, S. 8). Er führt weiter aus, dass „Diskurse“ Identitäten und Machtverhältnisse formen, aber immer politisch und anfällig für externe Einflüsse und Veränderungen sind (Howarth, 2000, S. 9). Schließlich erklärt Howarth, dass die „Diskursanalyse“ Praktiken der Bedeutungsgebung untersucht, indem sie sprachliche und nicht-sprachliche Formen als „Texte“ behandelt, die unsere Wahrnehmung der Welt prägen. Dabei stützt sie sich auf verschiedene theoretische Ansätze, wie die rhetorische Analyse (Howarth, 2000, S. 10).

Im Falle dieses Aufsatzes wird die Diskursanalyse verwendet, um die verschiedenen Formen des AfD-Diskurses - wie Reden, Social-Media-Posts und Wahlkampfmaterialien - als „Texte“ zu behandeln, die Bedeutung und Identität formen. Schlüsselbegriffe, Metaphern und rhetorische Strategien werden mithilfe der Theorie von Laclau und Mouffe (1985) analysiert, um die zugrundeliegenden Strukturen von Macht und Antagonismus („das Volk“ und „der Andere“) aufzudecken. Dies entspricht dem von Howarth empfohlenen Vorgehen zur Diskursanalyse (Howarth, 2000, S. 133-139).

3.2. Laclau & Mouffe: Hegemonie und Antagonismus

3.2.1. Die Diskurstheorie nach Laclau und Mouffe

Ähnlich wie Howarth (2000) betrachten Laclau und Mouffe (1985) die Sprache oder den Diskurs als grundlegend für die soziale Realität. Sie argumentieren, dass soziale Prozesse, Beziehungen und Zusammenhänge im Diskurs konstruiert und gestaltet werden. Diskurse sind somit immer politisch, und Bedeutungen und Identitäten stehen nicht von vornherein fest, sondern werden in politischen Konflikten gebildet. Was als „natürlich“ angesehen wird, ist daher in Wirklichkeit politisch konstruiert und permanent veränderbar (Laclau & Mouffe, 1985, S. 93-96).

Ein zentraler Bestandteil ihrer Theorie ist das Konzept der „artikulatorischen Praxis“. In diesem Prozess werden verschiedene soziale Elemente kombiniert, um neue Bedeutungen oder Zusammenhänge zu schaffen. Insbesondere im politischen Kontext würde dies bedeuten, dass unterschiedliche Anliegen durch Sprache und Diskurs zusammengeführt werden können. Wie im Kernkonzept ihrer Theorie handelt es sich dabei nicht um natürliche oder vorgegebene Zusammenhänge, sondern um solche, die von politischen Akteuren und dem politischen Diskurs aktiv konstruiert wurden. Mit anderen Worten: Der Prozess der Artikulation schafft kollektive Identitäten und etabliert hegemoniale Bedeutungen. Diese Perspektive macht deutlich, dass politische Konflikte nicht primär auf materiellen Interessen beruhen, sondern vor allem um die Kontrolle über Bedeutungen ausgetragen werden (Howarth, 2000, S. 102-104; Laclau & Mouffe, 1985, S. 105-107).

3.2.2. Antagonismus als Grundlage der politischen Identitätskonstruktion

Für Laclau und Mouffe (1985) beschreibt das Konzept des Antagonismus die grundlegende Dynamik der politischen Identitätsbildung. Eine politische Identität wird als Zugehörigkeit zu einer diskursiv konstruierten Position definiert, die verschiedene Elemente kombiniert, aber nie vollständig festgelegt oder stabil ist (Glasze, 2021, S. 162). Laclau und Mouffe zufolge entsteht Antagonismus, wenn soziale Gruppen miteinander in Konflikt stehen. Diese Konflikte beziehen sich jedoch nicht auf eine Konkurrenzsituation oder Meinungsverschiedenheit, sondern auf einen konstruierten Gegensatz. Antagonismus kann zum Beispiel konstruiert werden, wenn eine Gruppe Schwierigkeiten hat, ihre Identität zu finden. Auf diese Weise kann der politische Diskurs ein Feindbild schaffen, das für dieses Scheitern verantwortlich gemacht werden kann (Howarth, 2000, S. 105). In diesem Zusammenhang wird die „Logik der Gleichwertigkeit“ relevant. Dieses Konzept beschreibt einen Prozess, bei dem verschiedene Elemente durch einen gemeinsamen Bezugspunkt verbunden werden, um eine klare Unterscheidung zwischen „uns“ und „den Anderen“ zu schaffen. Eine Gruppe, die sich aus vielen verschiedenen Elementen zusammensetzt, schafft sich also einen kollektiven Feind, um sich selbst zu stärken. In einem politischen Kontext könnte es sich beispielsweise um eine Gruppe aus verschiedenen sozialen Schichten handeln, die sich gegen einen politischen Gegner verbündet und ihn zum Feind erklärt (Howarth, 2000, S. 106,107). Mouffe und Laclau argumentieren, dass Identität nicht unabhängig existieren kann, sondern dass es immer eine Abgrenzung zum „Anderen“ geben muss. Dieses „Anderere“ wird dann in der Regel als Bedrohung dargestellt, wodurch sich die Trennung noch deutlicher herauskristallisiert (Laclau & Mouffe, 1985, S. 122-127).

In der politischen Praxis zeigt sich der Mechanismus des Antagonismus besonders deutlich im populistischen Diskurs. Laclau sagt sogar, dass die Konstruktion des Antagonismus in jedem Fall populistisch ist, da sie komplexe soziale Realitäten auf eine scheinbar einfache Konfliktlinie reduziert (Laclau, 2005, S. 117, 118). Auf diese Weise können die politischen Akteure verschiedene Forderungen und Unzufriedenheiten unter einem kollektiven Ziel vereinen. Dies zeigt, dass Antagonismen als Diskursstrategien eingesetzt werden können. Sie werden oft bewusst geschaffen, um politische Ziele zu erreichen (Laclau & Mouffe, 1985, S. 125-130).

In diesem Aufsatz wird anhand dieses Konzepts analysiert, wie die deutsche rechtspopulistische Partei AfD „das Volk“ als Opfer einer vermeintlichen Bedrohung durch Geflüchtete konstruiert und sie als „das Andere“ inszeniert.

3.2.3. Hegemonie und der leere Signifikant

Nach Laclau und Mouffe (1985) beschreibt Hegemonie ein Verfahren, durch das sich bestimmte Bedeutungen in einer Gesellschaft etablieren und dominant werden. Hegemonie ist kein konstanter Zustand, sondern ein fortlaufender Prozess, in dem politische Akteure versuchen, bestehende Bedeutungen zu konsolidieren oder zu destabilisieren. Wenn es diesen Akteuren gelingt, unterschiedliche Werte, Identitäten und Forderungen in einem diskursiven Rahmen zu vereinen und als universelle Wahrheit zu präsentieren, sprechen wir letztlich von Hegemonie (Glasze, 2021, S. 157-159; Howarth, 2000, S. 109-111; Laclau & Mouffe, 1985, S. 134-138). An diesem Punkt kann das Konzept der „artikulatorischen Praxis“ erkannt werden, da verschiedene Elemente miteinander verbunden werden, um eine kollektive Wahrheit zu schaffen (Howarth, 2000, S. 102-104; Laclau & Mouffe, 1985, S. 105-107).

In einem seiner jüngsten Werke führt Laclau (2005) das Konzept des „leeren Signifikanten“ als Werkzeug im hegemonialen Prozess ein. Dabei kann es sich um Symbole oder Begriffe handeln, die je nach Kontext flexibel mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen werden können. Bekannte Beispiele sind „Gerechtigkeit“ oder „das Volk“. Diese Begriffe sind bewusst vage formuliert, damit sie von verschiedenen Gruppen unterschiedlich interpretiert werden können (Laclau, 2005, S. 69-71). Diese Flexibilität ermöglicht es, ansonsten unterschiedliche Gruppen unter einem gemeinsamen Diskurs zu vereinen, was die Funktionsweise der „Logik der Äquivalenz“ (Howarth, 2000, S. 106, 107) verdeutlicht.

Diese Ansätze werden in diesem Aufsatz verwendet, um zu untersuchen, wie die AfD Begriffe wie „das Volk“ und „Sicherheit“ hegemonial auflädt, um eine klare Trennlinie zwischen „uns“ und „den Flüchtlingen“ zu ziehen. Der leere Signifikant „das Volk“ dient dabei als zentrales Symbol, das verschiedene gesellschaftliche Ängste und Unzufriedenheiten bündelt und gleichzeitig die Identität der AfD als vermeintlicher Verteidiger dieser Gruppe stärkt.

4. Analytische Diskussion

4.1. Antagonismus: Die Konstruktion eines Feindbildes

Laclau und Mouffe (1985) beschreiben Antagonismus als eine bewusste diskursive Konstruktion eines „Anderen“, der als Bedrohung der eigenen Gruppe dargestellt wird. Diese Strategie lässt sich besonders deutlich am Diskurs der AfD über Migration und Ausländer im Allgemeinen erkennen. Einige Zitate zeigen deutlich die bewusste Schaffung eines gefährlichen Feindes und damit eines Feindbildes.

Die Co-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin der AfD, **Alice Weidel**, sagte Folgendes:

Burkas, *Kopftuchmädchen*¹ und alimentierte *Messermänner* und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor Allem den Sozialstaat nicht sichern.

(‘Alice Weidel’, 2018 in einer Rede im Bundestag, zitiert von DER SPIEGEL, YouTube)

Diese Worte richtete Alice Weidel 2018 an die damalige Regierung, im Rahmen einer Debatte um die deutsche Migrationspolitik. Mit ihrer Wortwahl stellte sie eine direkte Verbindung zwischen Migration und einer vermeintlichen Bedrohung des Sozialstaates her. Darüber hinaus wird, wie im weiteren Verlauf der analytischen Diskussion noch deutlicher werden wird, der Begriff „Messermänner“ von der AfD häufig für gewalttätige, vor allem arabische Männer verwendet. Auf diese Weise erzeugt die Partei das Bild eines kriminellen, gewalttätigen Ausländers, das pauschal auf die Mehrheit der arabischen Männer übertragen wird. Die Bezeichnung „Burkas“ als Synonym für muslimische Frauen stellt zudem eine Entmenschlichung dar, und reduziert jene Menschen auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Der Begriff „Taugenichtse“ dient dazu, Migrant*innen als inkompetent und faul darzustellen. Dadurch stellt sie Zugewanderte als eine Bedrohung für das Sozialsystem und die Wirtschaft dar. Später ergänzt sie ihre Aussage, Deutschland sei ein Einwanderungsland für Unqualifizierte und ein Auswanderungsland für Hochqualifizierte („Alice Weidel“, 2018). Damit macht sie deutlich, dass sie Zugewanderte als grundsätzlich inkompetent und Deutsche als grundsätzlich hochqualifiziert ansieht und zieht eine klare Grenze zwischen „uns klugen Deutschen“ und „den inkompetenten Ausländern“. Insgesamt stellt sie „die Anderen“, also „die Ausländer“, als gefährlich, inkompetent und faul dar und schafft so ein Feindbild und einen Antagonismus.

Ähnlich äußerte sich die Bundestagsabgeordnete **Beatrix von Storch** in einem Facebook-Post im Jahr 2024:

Die importierte Gewalt – *Messermänner* und Gruppenvergewaltiger. Die vielen zig Milliarden Jahr für Jahr für Unterbringung, für Schulen, Kitas, Wohnraum und medizinische Versorgung. Geld, das wir dringend brauchen für unsere marode Infrastruktur, für ein besseres Gesundheitssystem, für menschenwürdige Renten usw.

¹ Abwertender Begriff für Frauen, die Hijab tragen

(Beatrix von Storch, 2024 in einem Facebook Post)

Auch sie verwendet den Begriff „Messermänner“, der als Synonym für gewalttätige (arabische) Männer dienen soll, um diese als Kriminelle darzustellen. Um zu verdeutlichen, dass es in ihrer Aussage um Migrant*innen geht, verwendet sie den Begriff „importierte Gewalt“ als Metapher für „eingewanderte kriminelle Ausländer“. Zu dieser Gruppe zählt sie dann nicht nur „Messermänner“, sondern auch „Gruppenvergewaltiger“, um die Bedrohung für das deutsche Volk (insbesondere für Frauen) durch Geflüchtete deutlich zu machen. Darüber hinaus stellt sie in ihrem Beitrag nicht nur Ausländer*innen als Kriminelle dar, sondern beschreibt auch den wirtschaftlichen Schaden, der laut ihr durch Geflüchtete verursacht wird. Sie betont, dass jedes Jahr viele Milliarden Euro in die Flüchtlingspolitik investiert werden, anstatt sie dort zu investieren, „wo WIR sie brauchen“. Diese Aussage dient dazu, die Feindseligkeit gegenüber geflüchteten Menschen weiter zu verstärken.

Der sächsische Bundestagskandidat der AfD, **Thomas Göbel**, sagte 2017:

Unser Deutschland leidet unter einem Befall von Schmarotzern und Parasiten, welche dem deutschen Volk das Fleisch von den Knochen fressen wollen.

(Thomas Göbel, 2017 in einer Rede auf einer Pegida-Demonstration, zitiert von der Heinrich-Böll-Stiftung, 2020)

Dieses Zitat stammt von einer Demonstration in Dresden, die von der Organisation Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) veranstaltet wurde. Göbels Einstufung von muslimischen Geflüchteten als „Schmarotzer“ und „Parasiten“ zeigt eine Abwertung und Entmenschlichung. Erneut wurden vor allem Menschen arabischer Herkunft als schädlich und belastend dargestellt. Die Formulierungen „unser Deutschland“ und „das deutsche Volk“ zeigen eine klare Unterscheidung zwischen dem leeren Signifikanten „wir, das deutsche Volk“ und „die Schmarotzer, die Ausländer“. Diese Wortwahl verstärkt die Idee eines existenziellen Feindes, der den Antagonismus radikalisiert und die Gruppe der „Anderen“ vollständig delegitimiert. (Muslimische) Geflüchtete werden pauschal und populistisch als „das Böse“ dargestellt, das dem deutschen Volk schadet.

Im März 2024 postete der Bundestagsabgeordnete **Götz Frömming** auf X (ehemals Twitter) folgende Erklärung:

Es gibt in vielen Regionen gar nicht mehr genügend bio-deutsche Kinder, in die man die anderen integrieren könnte. [...] Langfristig hilft nur eins: die radikale Begrenzung des Zustroms von immer mehr Menschen aus kulturfremden und bildungsfernen Schichten.

(Götz Frömming, 2024 in einem X-Post)

Frömming beschreibt die Gruppe der „bio-deutschen Kinder“ und stellt sie den „Anderen“, die nicht zu dieser Gruppe gehören, gegenüber. Die Begriffe „kulturfremd“ und „bildungsfern“ werden verwendet, um eine klare Distanz zwischen „uns“ (den „bio-deutschen Kindern“) und „den anderen“ (Migrant*innen oder Menschen mit Migrationshintergrund) zu schaffen. Es wird eine

klare Grenze zwischen ethnisch reinen Deutschen und „allen anderen“ gezogen. Wiederum werden Menschen mit Migrationshintergrund als „unintegrierbar“ und ungebildet eingestuft, wofür die ethnische Herkunft verantwortlich gemacht wird. Ähnlich wie Weidel verstärkt er auf diese Weise die gesellschaftlich weit verbreiteten rassistischen Narrative einer „überlegenen“ Ethnie. Darüber hinaus fordert er bewusst radikale Mittel zur Begrenzung der Zuwanderung und unterstreicht damit die akute Bedrohung und somit den, seiner Meinung nach, dringenden Handlungsbedarf.

Auf einer Wahlkampfveranstaltung im August 2024 hielt der Vorsitzende der Thüringer AfD, **Björn Höcke**, eine Rede, in der er folgende Aussage machte:

Die Migration ist die Mutter aller Krisen. Migration bedeutet Zerfall der inneren Sicherheit, bedeutet Gruppenvergewaltigungen, bedeutet Messermorde. Die Migration bedeutet die Plünderung der Sozialversicherungssysteme. 50 % der Bürgergeldempfänger sind mittlerweile Ausländer.

(Björn Höcke, 2024 in einer Rede auf einer Wahlkampfveranstaltung, zitiert von der Universität zu Köln)

Höcke stellt Migranten als Bedrohung für gesellschaftliche Grundwerte wie Sicherheit und Wohlstand dar, während die deutsche Bevölkerung als Opfer dargestellt wird. Er verwendet emotional aufgeladene Begriffe, um Ängste zu schüren und Ressentiments zu mobilisieren. Unterschiedliche Probleme - Kriminalität („Messermorde“), Überlastung des Sozialstaates („Plünderung der Sozialversicherungssysteme“) und Sicherheitsprobleme („Zerfall der inneren Sicherheit“) - werden homogenisiert und den Migrant*innen als Ursache zugeschrieben. So entsteht ein vereinfachtes und polarisierendes Narrativ.

In der Vergangenheit haben einige von Höckes Äußerungen bereits für Aufsehen gesorgt. Zuletzt stand er 2024 vor Gericht, weil er die Parole „Alles für Deutschland“ verwendet hatte. Dabei handelt es sich um eine nationalsozialistische Parole, die von Hitlers Hilfspolizei SA („Sturmabteilung“) ab 1933 verwendet wurde (Doering, 2024). Aus ähnlichen Gründen darf er seit 2019 rechtlich als „Faschist“ bezeichnet werden (beck-aktuell, 2019).

Im März 2013 hielt der AfD-Abgeordnete **Sebastian Münzenmaier** im Parlament eine Rede zur deutschen Migrationspolitik und gab folgende Erklärung ab:

Sie nehmen uns unsere Traditionen, sie verunstalten unsere Sprache, und sie verbieten schon Kindern das *Indianerkostüm*². Sie verändern durch Massenmigration und Regenbogenpropaganda dieses Land und sie verwandeln Stadtviertel in Kriegsgebiete wie an Silvester in Neukölln. Ihre Migrationspolitik verändert den Anblick ganzer Dörfer und Städte. [...] Wir müssen den Austausch unserer Bevölkerung beenden!

² Rassistische und koloniale Bezeichnung für amerikanische Ureinwohner

(Sebastian Münzenmaier, 2023 in einer Rede im Bundestag, protokolliert und zitiert vom Bundestag Protokoll)

Begriffe wie „unsere Tradition“ und „unsere Sprache“ werden hervorgehoben, um die Eigenständigkeit und Überlegenheit der deutschen Kultur darzustellen, während Migrant*innen als eine Bedrohung dargestellt werden, die diese Werte zerstört. Die Darstellung von Stadtteilen als „Kriegsgebiete“ und der Verweis auf „den Austausch unserer Bevölkerung“ verstärken die Wahrnehmung einer existenziellen Bedrohung. Die Formulierung „Austausch unserer Bevölkerung“ knüpft an die rechtsextreme Verschwörungstheorie des „Großen Austauschs“ an, die behauptet, dass Migrant*innen die deutsche Bevölkerung systematisch ersetzen sollen (Kutscher, 2023, S. 75-79).

2019 sorgte der AfD-Abgeordnete **Andreas Winhart** für Aufsehen, als er auf einer Wahlkampfveranstaltung folgende Aussage machte:

Wer in Zukunft nicht will, dass Albaner und Kosovaren als Pflegekräfte ins Haus kommen und dann die Bude ausräumen, muss AfD wählen. [...] Wenn mich in der Nachbarschaft ein *Nege*³ anhetet, dann muss ich wissen, ist er krank oder ist er nicht krank.

(Andreas Winhart, 2019 in einer Rede auf einer Wahlkampfveranstaltung, zitiert von Süddeutsche Zeitung)

Winhart schafft hier ein homogenes Feindbild, indem er bestimmte Nationalitäten und rassistische Kategorien mit negativen Eigenschaften gleichsetzt. So bezeichnet er beispielsweise Albaner*innen und Kosovar*innen pauschal als kriminell und schwarze Menschen als krank. Die Wahl von abwertenden und entmenschlichenden Begriffen wie dem N-Wort verstärkt die Abgrenzung, da sie die betroffenen Gruppen nicht nur als „anders“, sondern auch als minderwertig und gefährlich konstruiert. Die Assoziation von Migration mit Kriminalität und Krankheit dient der Legitimation restriktiver Migrationspolitik und der Positionierung der AfD als Lösungsansatz.

Die vage Wortwahl verschiebt die Grenzen des Sagbaren und etabliert rassistische Rhetorik im öffentlichen Diskurs.

4.2. Hegemonie: Die Verschiebung der Grenzen des Sagbaren

Durch die gezielte Konstruktion von Antagonismen, d.h. eine klare und wertende Unterscheidung zwischen „uns“ („dem deutschen Volk“) und „den Anderen“ („den Ausländern“), will die AfD die universelle Wahrheit etablieren, dass Geflüchtete eine Bedrohung für die Sicherheit des deutschen Volkes und der Sozialsysteme darstellen. Darüber hinaus setzt die AfD bewusst eine immer radikalere Sprache ein, um die Grenzen des Sagbaren zu erweitern und extremistische Begriffe und Aussagen im allgemeinen politischen Diskurs zu etablieren und salonfähig zu machen. Begriffe wie „Messermänner“, „importierte Gewalt“ oder „Bevölkerungsaustausch“ laden

³ Rassistischer und kolonialer Begriff für schwarze Menschen, der von der Autorin in der Analyse als „N-Wort“ bezeichnet wird, um eine weitere Reproduktion zu verhindern

alltägliche Begriffe wie „Sicherheit“ und „Volk“ mit rassistischen Bedeutungen auf und machen sie hegemonial.

Diese Strategie zeigt bereits Wirkung. Studien zeigen, dass demokratische Parteien bereits Teile dieser Sprache übernommen haben und dass der politische Diskurs insgesamt härter und polarisierter geworden ist, seit die AfD an Unterstützung gewonnen hat (Valentim, 2024, S. 192-200). So hat beispielsweise die CDU bereits die Begriffe „kulturelle Überfremdung“, „Asyltourismus“ und „Sozialtourismus“ übernommen (taz, 2022). Zuletzt sprach der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz am 31.01.2025 im Bundestag von „täglich stattfindenden Gruppenvergewaltigungen“ durch Asylbewerber (Hofmann, 2025). Auch der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD erklärte Ende 2023 in einem Interview, man müsse „endlich im großen Stil abschieben“ (Hickmann & Kurbjuweit, 2023). Faktisch gesehen gibt es keinen Zusammenhang zwischen ethnischer Herkunft und Kriminalität. Bei der Interpretation von Statistiken ist es wichtig, komplexe Faktoren, wie ökonomische Lage und vorherige Gewalterfahrungen mit einzubeziehen (Medienintegration, 2024).

Besonders besorgniserregend sind in diesem Zusammenhang durch die AfD verwendete Formulierungen, die an die Rhetorik des Nationalsozialismus erinnern, wie z.B. die oben erwähnte Aussage von Björn Höcke „Alles für Deutschland“ oder die Aussagen des AfD-Abgeordneten Kay Gottschalk „Boykottiert die Läden der Türken in Deutschland“ (Westdeutsche Zeitung, 2018). Das Zitat erinnert an die Nazi-Schilder, die ab 1933 an den Türen jüdisch geführter Geschäfte hingen und auf denen stand: „Kauft nicht bei Juden“ (Bundesarchiv, o. J.). Darüber hinaus wurden Facebook-Chat Nachrichten von **Marcel Grauf**, einem damaligen Mitarbeiter der AfD, dokumentiert, die ebenfalls nationalsozialistisches Gedankengut enthalten:

Ich wünsche mir so sehr einen Bürgerkrieg, und Millionen Tote. Frauen, Kinder. Mir egal. [...] Tote, Verkrüppelte. Es wäre so schön. Ich will auf Leichen pissen und auf Gräbern tanzen. SIEG HEIL!

(Marcel Grauf, zwischen 2014 und 2017 in Facebook-Chats, protokolliert und zitiert von Hunger, 2018)

Und:

Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde.

(Marcel Grauf, zwischen 2014 und 2017 in Facebook-Chats, protokolliert und zitiert von Hunger, 2018)

Diese Zitate dienen nicht nur als Beispiele für bewusste Provokation, sondern verdeutlichen auch, wie radikale Sprache die Grenzen der gesellschaftlichen Akzeptanz verschiebt. Sie verdeutlichen auch die Nähe der Rhetorik der AfD, zur Rhetorik der Nationalsozialisten des 20. Jahrhunderts. Solche Aussagen stellen extreme Formen des Antagonismus dar, in denen „die Anderen“ völlig entmenschlicht werden.

5. Fazit

Die Analyse in diesem Aufsatz und in vorangegangenen Studien hat gezeigt, wie die AfD durch ihre Rhetorik Antagonismen konstruiert und hegemoniale Strategien einsetzt, um die Grenzen dessen zu verschieben, was im öffentlichen Diskurs gesagt werden kann. Gezielt werden Feindbilder geschaffen, indem Migrant*innen als Bedrohung dargestellt und mit negativ besetzten Begriffen in Verbindung gebracht werden. Zugleich werden zentrale Begriffe wie „das Volk“ und „die Anderen/ die Ausländer“ antagonistisch aufgeladen, um gesellschaftliche Ängste zu bündeln und eine hegemoniale und kollektive Wahrheit zu schaffen, die der eigenen Position entspricht.

Die Hypothese, dass die AfD durch diese Strategien nicht nur ihre Identität stärkt, sondern auch extremistische Positionen gesellschaftlich und politisch verankert, kann daher bestätigt werden. Die Analyse zeigt, wie diese Rhetorik nicht nur den innerparteilichen Diskurs der AfD prägt, sondern auch die politische Sprache der anderen Parteien beeinflusst.

Der diskursanalytische Ansatz, der sich auf die Theorien von Laclau und Mouffe stützt, erwies sich für diesen Aufsatz als geeignet, um die rhetorischen Strategien der AfD zu analysieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wiederaufleben des Rechtsradikalismus in Deutschland eine besorgniserregende Situation darstellt. Fragt man beispielsweise Zeitzeug*innen des Holocausts, wiederholt sich die Aussage, dass „es damals auch so angefangen hat“ (Wolf, 2023). Aufgrund der quantitativen Begrenzung dieses Aufsatzes konnte die Problematik nur sehr oberflächlich dargestellt werden und zeigt daher nicht das volle Ausmaß. Dennoch unterstreichen die Ergebnisse dieser Analyse die Notwendigkeit, sich kritisch mit solchen Diskursen auseinanderzusetzen und aktive Maßnahmen zum Schutz demokratischer Werte und gesellschaftlicher Vielfalt zu ergreifen. Nur durch die bewusste Reflexion und Ablehnung solcher Strategien kann verhindert werden, dass sich extremistische Positionen langfristig in der Gesellschaft verfestigen.

Erinnern wir uns daran, dass das, was das Opfer am meisten schmerzt, nicht die Grausamkeit des Unterdrückers ist, sondern das Schweigen der unbeteiligten Zuschauer.

-Elie Wiesel/ Holocaust Überlebender, 2002-

6. Literaturverzeichnis

- AfD. (2016a, Mai 1). *MANIFESTO FOR GERMANY*. Alternative für Deutschland. https://www.afd.de/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-12_afd-grundsatzprogramm-englisch_web.pdf
- AfD. (2016b, Mai 1). *Programm der Alternative für Deutschland Kurzfassung*. AfD. https://www.afd.de/wp-content/uploads/2021/02/2016-06-20_afd-kurzfassung-grundsatzprogramm_webversion_k.pdf
- AfD. (2024). Wie die AfD den Begriff „Remigration“ definiert. *Alternative für Deutschland*. <https://www.afd.de/remigration/>
- American-German Institute. (o. J.). *Understanding the Alternative for Germany (AfD)*. AGI. Abgerufen 25. Dezember 2024, von <https://americangerman.institute/project/understanding-the-alternative-for-germany-afd/>
- „Bernd Lucke“. (2015, Juli 8). Bernd Lucke: Erklärung zu Austritt aus der AfD. *Der Spiegel*. <https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bernd-lucke-erklaerung-zu-austritt-aus-der-afd-a-1042734.html>
- bbp. (2022a, Dezember 2). *Etappen der Parteigeschichte der AfD | Parteien in Deutschland*. bpb.de. <https://www.bpb.de/themen/parteien/parteien-in-deutschland/afd/273130/etappen-der-partiegeschichte-der-afd/>
- bbp. (2022b, Dezember 2). *Kurz und bündig: Die AfD | Parteien in Deutschland | bpb*. bpb.de. <https://www.bpb.de/themen/parteien/parteien-in-deutschland/afd/211108/kurz-und-buendig-die-afd/>
- bbp. (2024, November 6). *Krisen, Unsicherheit und (extrem) rechte Einstellungen*. bpb.de. <https://www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/556128/krisen-unsicherheit-und-extrem-rechte-einstellungen/>
- Bundesamt für Verfassungsschutz. (o. J.). *Bundesamt für Verfassungsschutz wins lawsuit before the Administrative Court in Cologne against AfD*. Bundesamt für Verfassungsschutz. Abgerufen 25. Dezember 2024, von http://www.verfassungsschutz.de/EN/service/service_node.html
- Bundesamt für Verfassungsschutz. (2023). *Zahlen und Fakten*. Bundesamt für Verfassungsschutz. http://www.verfassungsschutz.de/DE/themen/rechtsextremismus/zahlen-und-fakten/zahlen-und-fakten_node.html
- Bundesarchiv. (o. J.). *Judenboykott*. Stasi-Unterlagen-Archiv. Abgerufen 19. Januar 2025, von <https://www.bundesarchiv.de/im-archiv-recherchieren/archivgut-recherchieren/nach-themen/judenboykott/>

- Bundestag Protokoll. (2023, März 3). *Sebastian Münzenmaier, AfD | 03.03.2023 | Aktuelle Stunde—Verdrängung Einheimischer auf dem Wohnungsmarkt | Open Parliament TV.* openparliament. <https://de.openparliament.tv/media/DE-0200089093?q=bev%C3%B6lkerungsaustausch&factio-nID%5B%5D=Q42575708&dateFrom=2021-11-15>
- DER SPIEGEL (Regisseur). (2018, Mai 17). *Alice Weidel im Bundestag: „Kopftuchmädchen und andere Taugenichtse“ | DER SPIEGEL* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=ZEGj1T0pnR0>
- Deutscher Bundestag. (2024, November 14). *Antrag zu AfD-Verbotsverfahren vorgelegt.* Deutscher Bundestag. <https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1029764>
- Deutschlandfunk. (2024, September 20). *Warum Jugendliche AfD wählen.* deutschlandfunk.de. <https://www.deutschlandfunk.de/junge-waehler-rechts-afd-100.html>
- Doering, K. (2024, Mai 14). *Höcke-Zitat „Alles für Deutschland“: Warum die Parole verboten ist | Vorwärts.* vorwärts. <https://vorwaerts.de/bnr/hoecke-zitat-alles-fuer-deutschland-warum-die-parole-verboten-ist>
- Fam, P. (2024, September 2). *Übersicht: In welchen Bundesländern ist die AfD im Landtag vertreten?* <https://www.rnd.de/politik/uebersicht-in-welchen-bundeslaendern-ist-die-afd-im-landtag-vertreten-314IY7YM2ZAGNCE4QCHQFS22HY.html>
- Followerzahlen der AfD auf Instagram.* (2024, Dezember 26). Instagram. <https://www.instagram.com/afd.bund/>
- Followerzahlen der SPD auf Instagram.* (2024, Dezember 26). Instagram. <https://www.instagram.com/spdde/>
- Forchtner, B., & Özvatan, Ö. (2020, Dezember 17). *Is Germany's AfD using COVID-19 measures to its benefit?* openDemocracy. <https://www.opendemocracy.net/en/countering-radical-right/is-germanys-afd-using-covid-19-measures-to-its-benefit/>
- Franzmann, S. (2021). (Die) AfD. In U. Andersen, J. Bogumil, S. Marschall, & W. Woyke (Hrsg.), *Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland* (S. 34–40). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23666-3_4
- Frömming, G. (2024, März 26). @GtzFrmming. X. <https://x.com/GtzFrmming/status/1772629153692385497>
- Glasze, G. (with Matissek, A.). (2021). *Handbuch Diskurs und Raum: Theorien und Methoden für die Humangeographie sowie die sozial- und kulturwissenschaftliche Raumforschung* (3rd ed). transcript. https://www.geography.nat.fau.eu/files/2018/02/ggl_publication_hegemonieunddiskurstheorie_100120.pdf

- Haensel, P. (2024, August 26). *Wo gelten AfD und Junge Alternative als gesichert rechtsextrem, und was bedeutet das?* <https://www.rnd.de/politik/wo-gelten-afd-und-junge-alternative-als-gesichert-rechtsextrem-und-was-bedeutet-das-BEOYLLR67FCABBNQ6ESS-RUZJWM.html>
- Heinrich-Böll-Stiftung. (2020). *NATURLIEBE UND MENSCHENHASS*. Heinrich-Böll-Stiftung. <https://www.boell.de/sites/default/files/2020-10/Naturliebe%20und%20Menschenhass%20web.pdf?utm>
- Hickmann, C., & Kurbjuweit, D. (2023, Oktober 20). (S+) Olaf Scholz: Neue Härte in der Flüchtlingspolitik: »Wir müssen endlich im großen Stil abschieben«. *Der Spiegel*. <https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-ueber-migration-es-kommen-zu-viele-a-2d86d2ac-e55a-4b8f-9766-c7060c2dc38a>
- Hofmann, K. (2025, Januar 31). Chaos-Stunden im Bundestag. *ZDFheute*. <https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/bundestag-chaos-migrationsgesetz-union-merz-100.html>
- Howarth, D. R. (2000). *Discourse*. Open University Press.
- INSA. (2024, Dezember 23). *Sonntagsfrage – INSA (Wahlumfragen zur Bundestagswahl)*. Wahlrecht.de. <https://www.wahlrecht.de/umfragen/insa.htm>
- Laclau, E. (2005). *On populist reason* (1. publ). Verso.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics*. Verso.
- lpb. (2024). *Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Deutschland und Europa—Rechte Parteien und ihr Abschneiden bei der Europawahl 2024—Rechtsparteien aktuelle Liste mit Kurzporträts*. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. <https://www.europawahl-bw.de/parteien-rechtspopulismus-eu>
- Mediendienst Integration. (2024). *Kriminalität | Desintegration | Zahlen und Fakten | MDI*. Mediendienst Integration. Abgerufen 02. Februar 2025, von <https://mediendienst-integration.de/desintegration/kriminalitaet.html>
- Mediendienst Integration. (o. J.). *Abschiebungen | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MDI*. Mediendienst Integration. Abgerufen 27. Januar 2025, von <https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/abschiebungen.html>
- NDR, R. B., Armin Ghassim, Sulaiman Tadmory. (2024, Februar 8). *Millionen Deutsche haben Angst vor Abschiebungen*. tagesschau.de. <https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/afd-remigration-100.html>
- Süddeutsche Zeitung. (2019, Februar 12). *Kein Verfahren gegen Winhart (AfD) wegen „Neger“-Äußerung*. Süddeutsche.de. <https://www.sueddeutsche.de/politik/traunstein-kein->

[verfahren-gegen-winhart-afd-wegen-neger-aeusserung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190212-99-956121](https://www.dpa.de/urn-newsml-dpa-com-20090101-190212-99-956121)

taz. (2022, September 27). Vorwurf des „Sozialtourismus“: Starke Kritik an Merz-Aussage. *Die Tageszeitung: taz*. <https://taz.de/Vorwurf-des-Sozialtourismus/!5884530/>

Universität zu Köln. (2024, Juni 15). *Fremden- und Minderheitenfeindlichkeit—ExtremismusMonitor Thüringen*. Universität zu Köln. <https://extremismusmonitor-thueringen.de/minderheitenfeindlichkeit/>

Valentim, V. (2024). The normalization of the radical right in Germany. In V. Valentim, *The Normalization of the Radical Right* (1. Aufl., S. 189–224). Oxford University PressOxford. <https://doi.org/10.1093/9780198926740.003.0008>

Voigt, M. (2018). *Die „Lügenpresse“, ein nützliches Instrument für den (Rechts-)Populismus? Politische Kommunikation der AfD: eine qualitative Analyse anhand von Interviews mit Politikern der Alternative für Deutschland*. BÜCHNER.

von Storch, B. (2024, Oktober 17). Beatrix von Storch. *Facebook*. <https://de-de.facebook.com/BeatrixVonStorch/posts/es-scholtz-wieder-unertr%C3%A4glich-kein-wort-%C3%BCber-das-thema-das-die-menschen-am-meis/1111999790289542/>

Westdeutsche Zeitung. (2018, Juli 16). „Boykottiert die Läden der Türken in Deutschland“: AfD-Aufforderung zum „Türken-Boykott“: Staatsanwaltschaft in der Kritik. Westdeutsche Zeitung. https://www.wz.de/nrw/krefeld/afd-aufforderung-zum-tuerken-boykott-staatsanwaltschaft-in-der-kritik_aid-25015185

Wolf, C. (2023, November 9). *Holocaust-Überlebende Friedländer: „So hat es damals auch angefangen“*. <https://www1.wdr.de/nachrichten/margot-friedlaender-102.html>

ZDFheute. (2024a, August 28). *Warum die AfD in den Sozialen Medien so erfolgreich ist*. ZDFheute. <https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/landtagswahl-sachsen-afd-tiktok-100.html>

ZDFheute. (2024b, Dezember 7). *Bundestagswahl: AfD nominiert Weidel als Kanzlerkandidatin*. ZDFheute. <https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/alice-weidel-afd-kanzlerkandidatin-100.html>

ZEIT ONLINE. (2016, Januar 30). *Frauke Petry: AfD will Flüchtlinge notfalls mit Waffengewalt stoppen*. *Die Zeit*. <https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-01/frauke-petry-afd-grenzschutz-auf-fluechtlinge-schiessen>